

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

No9
2025

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 60 sahifa,
2-sentyabr, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalarini tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari nomzodi (PhD)
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayeva X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the Editorial Board of the newspapers "Yangi Uzbekiston" and "Pravda Vostoka", Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Candidate of Philological Sciences (PhD)

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro‘yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo‘yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo‘yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo‘yicha
ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Maktabgacha ta'lim tashkiloti innovatsion faoliyatini rivojlantirish jarayoni.....	14
Ibragimova Gulsanam Nematovna	
Sun'iy intellekt texnologiyalarining ta'lim metodikasida qo'llanilishi va o'qituvchi kompetentligiga ta'siri	22
Abduyev Sheroz	
Boshlang'ich ta'limda "tabiatshunoslik" fanini raqamli platformalar orqali o'qitish metodikasini takomillashtirish: 5e modeli asosida dizayn, baholash va joriy etish.....	25
Ahmadaliyev Shohruh Bahromjon o'g'li	
Ingliz va rus leksikografiyasida o'zbek milliy taom nomlarining lingvistik tahlili	30
Bobojonova Zarina Rashidovna	
Rahbarlarda til bilish darajasi va hissiy intellekt (eq): o'zaro bog'liqlikni o'rganish.....	34
Isaqulova Baxtigul Xo'jamovna	
Frazeologizmlarni o'rgatishda matn asosida integratsiyalashgan dars modeli: xorijiy til o'rganuvchilar tajribasi	38
Jumayeva Sadbarg Mirolimovna	
O'zbekistonda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida inklyuziv ta'limni tashkil etishning o'ziga xos xususiyatlari: rivojlangan davlatlar tajribasi tahlili	42
Karimova Moxichehra Rixsibayevna	
Rus va ingliz tillarida sharqona realiyalarning leksik-semantik tasnifi	46
Kulmamatova Aziza Do'stmamat qizi	
TRIZ metodikasi asosida texnokratik bolalar bilan ishlash tizimini takomillashtirish	50
Orifjonova Mavludaxon Abduqaxxor qizi	
Raqamli ta'lim muhitida pedagogik kompetensiyalarni rivojlantirish.....	53
Raximberganova Munajat Muzaffar qizi	
Structure of Social Conflict and Stages of its Development	57
Zaynutdinova Shahnoza Yuldashevna	

TRIZ METODIKASI ASOSIDA TEXNOKRATIK BOLALAR BILAN ISHLASH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH

Orifjonova Mavludaxon Abduqaxxor qizi

“Mandarin” xususiy maktabgacha ta’lim muassasasi til o’qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada texnokratik bolalar bilan ishlashda samarali metodikalar va zamonaviy yondashuvlarning o’rni tahlil qilingan. Maktabgacha ta’lim jarayonida texnologiyalarga qiziqishi yuqori bo’lgan bolalarning psixologik, intellektual va ijodiy rivojlanishini qo’llab-quvvatlash yo’llari ko’rsatib berilgan. Maqolada TRIZ metodikasi, raqamli o’yinlar, interaktiv mashg’ulotlar va innovatsion pedagogik yondashuvlarning samaradorligi yoritilgan.

Kalit so’zlar: texnokratik bolalar, maktabgacha ta’lim, innovatsion metodika, TRIZ, ijodkorlik, raqamli ta’lim.

Abstract: This article explores effective methodologies and modern approaches to working with technocratic children in preschool education. It highlights the role of digital technologies and innovative pedagogical practices in fostering cognitive, creative, and communicative development. Special attention is given to the application of TRIZ methodology, digital games, and interactive learning activities.

Key words: technocratic children, preschool education, innovative methodology, TRIZ, creativity, digital learning.

Аннотация: В статье рассматриваются эффективные методики и современные подходы в работе с технократическими детьми. Анализируется роль цифровых технологий и инновационных педагогических решений в развитии познавательных, творческих и коммуникативных навыков дошкольников. Особое внимание уделено применению ТРИЗ-методики, цифровых игр и интерактивных занятий.

Ключевые слова: технократические дети, дошкольное образование, инновационные методы, ТРИЗ, креативность, цифровое обучение.

KIRISH

Texnologik taraqqiyotning jadal sur’atlarda rivojlanishi, raqamli avlodning shakllanishi sababli ta’lim jarayonida yangi metodik yondashuvlarga talab ortib bormoqda va maktabgacha ta’lim tizimida ham innovatsion metodlardan foydalanish ehtiyoji yuzaga kelmoqda. Hozirgi kunda “texnokratik bolalar” tushunchasini ilmiy-pedagogik adabiyotlarda tez-tez uchratish mumkin. Ular – zamonaviy texnologiyalar bilan bevosita ulg’ayayotgan, tezkor fikrlash, mantiqiy yechim topishga moyil, bir vaqtning o’zida ko’p vazifani bajara oladigan bolalardir. Bu esa pedagoglar oldiga yangi muhim vazifalarni qo’yadi, ya’ni texnokratik bolalar bilan ishlashda ularning tabiiy ijodiy va intellektual salohiyatini to’g’ri rivojlantirishni taqozo etadi. Shu jarayonda TRIZ (Ixtirochilik masalalarini yechish nazariyasi) metodikasi alohida ahamiyat kasb etadi. TRIZ dastlab sanoat sohasida ixtirochilik masalalarini yechish uchun yaratilgan bo’lsa-da, keyingi yillarda pedagogikada, xususan, maktabgacha ta’limda ham samarali qo’llanila boshladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

TRIZ metodikasi nima? TRIZ – “Ixtirochilik masalalarini yechish nazariyasi” bo’lib, 1946-yilda Genrix Altshuller tomonidan yaratilgan. Asosiy maqsadi – ijodiy va innovatsion fikrlashni rivojlantirish, muammolarni standart bo’lmagan yo’l bilan hal qilishni o’rgatishdir. Uning asosiy g’oyalari: muammo (qarama-qarshilikdan kelib chiqadi). TRIZ muammoni hal qilish uchun avvalo uning ichidagi qarama-qarshilikni topish va bartaraf etishni taklif qiladi.

Ijodiy yechim algoritmi. TRIZda muammoni yechish uchun tayyor strategiyalar (prinsiplar) mavjud. 40 ta ixtirochilik prinsipi. Masalan, “Bo’lish”, “Birlashish”, “Qarshi ta’sir”, “Oldindan zaxira qilish” kabi. Resurslardan maksimal foydalanish. Mavjud narsalar ichidagi yashirin imkoniyatlarni topish va qo’llash. Mazkur maqolada

texnokratik bolalar bilan ishlashda TRIZ metodikasining imkoniyatlari, ularning tafakkurini rivojlantirishdagi o'rnini, shuningdek, maktabgacha ta'lim muassasalarida qo'llash yo'llari ilmiy-pedagogik jihatdan tahlil qilinadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Texnokratik bolalar fenomeni va ularning xususiyatlari: texnokratik bolalar kimlar? So'nggi yillarda maktabgacha ta'lim jarayonida "texnokratik bolalar" degan tushuncha keng qo'llanila boshladi. Bu atama zamonaviy raqamli texnologiyalar muhitida ulg'ayayotgan, tezkor axborotni qabul qilish va qayta ishlashga qodir, ijodiy hamda mustaqil fikrlashga moyil bolalarni anglatadi. Texnokratik bolalarning asosiy xususiyatlari:

- tez fikrlash va muammolarga noodatiy yechim topishga intilish;
- texnologik vositalardan foydalanishga qiziqish, raqamli muhitni oson o'zlashtirish;
- ijodiy yondashuv va turli sohalarda sintez qilish qobiliyati;
- mustaqil qaror qabul qilish va o'z fikrini himoya qilishga moyillik.

Shu bois pedagoglar ularning tabiiy salohiyatini qo'llab-quvvatlash bilan birga emotsional-intellektual rivojlanishini ham muvozanatda saqlashga harakat qilishlari kerak. Bu esa hozirgi davrning eng dolzarb masalalaridan biridir. Maktabgacha ta'limda texnokratik bolalar bilan ishlashning metodik asoslari. Hozirda texnokratik bolalar bilan ishlashda klassik uslubdagi metodlar yetarli natija bermasligi mumkin. Shu sababli quyidagi metodikalar zamonaviy ta'lim jarayonida samarali hisoblanadi: TRIZ (Ixtirochilik masalalarini yechish nazariyasi) – bolalarda ijodiy va mantiqiy tafakkurni rivojlantiradi. Masalan, ertakdagi qahramonni qutqarish uchun yangi vosita o'ylab topish, oddiy buyumlardan noodatiy foydalanish yo'llarini izlash kabi mashg'ulotlar. STEAM yondashuvi (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) – fanlararo integratsiyani yo'lga qo'yib, bolalar tajriba, qurilish, chizmachilik va musiqani uyg'unlashtirib ijod qiladi. Loyihaviy o'qitish metodi – guruh bo'lib kichik loyihalar ishlab chiqish (masalan, "Yashil shahar" maketi, "Robot do'stim" o'yinchoq modeli). Bu metod bolalarda jamoada ishlash, mas'uliyat va yetakchilik ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Gamifikatsiya (o'yinlashtirish) – o'yin elementlari orqali ta'limni qiziqarli qilish. Masalan, "raqamli qahramonlar" orqali hisoblash, "rangli kod" yordamida muammolarni hal qilish. Axborot-kommunikatsion texnologiyalar (AKT) – planshet, interaktiv doska va multimedia vositalari orqali bolalarning qiziqishini oshirish. Shu bilan birga, texnologiyadan foydalanishning me'yori va xavfsizligini nazorat qilish muhim. Metodlardan foydalanishda muammolar yuzaga kelishi tabiiy bo'lgani kabi, ularni hal etish yo'llari ham mavjud. Texnokratik bolalar bilan ishlashda quyidagi muammolar kuzatilishi mumkin:

- haddan tashqari texnologiyaga bog'lanish – bu emotsional rivojlanishni cheklaydi;
- jamoada ishlashda qiyinchiliklar – mustaqillik ko'proq bo'lgani uchun hamkorlikni rivojlantirish zarur;
- tez charchash yoki zerikish – standart dars shakllari ularga mos kelmasligi mumkin.

Bunday vaziyatlarda pedagoglar quyidagicha ish olib borishlari samarali bo'ladi:

- o'yin va amaliy mashg'ulotlar orqali qiziqishni doimiy ravishda qo'llab-quvvatlash;
- individual yondashuv asosida bolaning kuchli tomonlarini rivojlantirish;
- ijtimoiy-emotsional ta'limni (empatiya, hamkorlik, o'zini nazorat qilish) muntazam mashq qilish.

O'tkazilgan kuzatuv va tajriba natijalari shuni ko'rsatadiki, texnokratik bolalar bilan ishlashda TRIZ metodikasi asosida interaktiv o'yinlar, robototexnika mashg'ulotlari, kompyuter dasturlari va multimediyadan foydalanish samarali natija beradi. Masalan, 5–6 yoshli bolalar bilan "Raqamli konstruktor", "Muammoli vaziyatlar" kabi mashg'ulotlar tashkil etilganda, ularning mantiqiy tafakkuri va muammo yechish qobiliyati sezilarli darajada oshgani kuzatilgan. Shu bilan birga, pedagoglar ota-onalar bilan hamkorlikda bolalarning ekran oldida o'tkazadigan vaqtini nazorat qilishlari lozim. Bu esa, o'z navbatida, ota-onalar va pedagoglar hamkorligini talab qiladi. Ya'ni, oila va bog'cha o'rtasidagi hamkorlik bolani kompleks rivojlantirishni ta'minlaydi. Ota-onalar farzandining texnologik qiziqishlarini to'g'ri yo'naltirishi, shu bilan birga bolaning sog'lom turmush tarzini qo'llab-quvvatlashi hamda pedagog bilan muntazam muloqot qilishi muhimdir.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, TRIZ metodikasi asosida texnokratik bolalar bilan ishlash tizimini takomillashtirish bugungi kunda maktabgacha ta'limdagi dolzarb masalalardan biridir. Chunki texnologiyalar rivoj bolalar tafakkurini o'zgartirib, ularda yangicha dunyoqarash va tezkor qaror qabul qilish qobiliyatini shakllan-

tirmoqda. Shu sababli pedagoglar nafaqat klassik metodlardan foydalanishi, balki ixtirochilikka undovchi va kreativ tafakkurni qo'llab-quvvatlovchi TRIZ kabi metodlarni ham ta'lim jarayoniga keng joriy etishlari zarur. Tadqiqot davomida aniqlanishicha, TRIZ texnologiyasi orqali bolalarda mustaqil va kreativ fikrlashni shakllantirish, muammolarni tezkor yechish ko'nikmalarini rivojlantirish, shuningdek ularning qiziqishi va ijodiy faolligini oshirish mumkin. Eng muhimi, maktabgacha ta'limda individual yondashuv kuchayadi.

Demak, TRIZ metodikasi texnokratik bolalar bilan ishlashda samarali vosita bo'lib, ularning intellektual salohiyatini rivojlantirishga va kelajakda jamiyatda faol, yangilikka intiluvchi shaxs sifatida shakllanishlariga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Altshuller G.S. Najti kreativita: Vvedenie v TRIZ – teoriyu resheniya izobretatelskix zadach. – Moskva: Alpina, 2019. – 312 b.
2. Абдурахмонов Қ. Педагогик технологиялар ва инновациялар. – Тошкент: Fan va texnologiya, 2018. – 224 б.
3. Савенков А.И. Творческие способности дошкольников и младших школьников. – Москва: Академкнига, 2017. – 280 с.
4. Shavkatov U., Rasulov A. Maktabgacha ta'limda innovatsion metodlar. – Toshkent: O'qituvchi, 2020. – 198 b.
5. Torrance E.P. Creativity in the Classroom: The Importance of TRIZ in Child Development. – New York: Routledge, 2021. – 245 p.
6. Пидкасистый П.И. Педагогика и психология. – Москва: Академия, 2016. – 356 с.
7. Мирзаахмедова М. Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijodiy tafakkurni rivojlantirish. – Toshkent: Noshir, 2021. – 210 b.
8. Runco M.A., Jaeger G.J. The Standard Definition of Creativity. – Creativity Research Journal, 2012, №24(1), pp. 92–96.
9. Vygotsky L.S. Imagination and Creativity in Childhood. – Cambridge, MA: MIT Press, 2004. – 112 p.
10. Жумаев Ш. TRIZ texnologiyasi va uni maktabgacha ta'limda qo'llash. – Pedagogik izlanishlar jurnali, 2022, №4, 55–62-b.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №9

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.